

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЕРЕДНЕЙ КОЛОННЫ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ БЕДРЕННОГО СОСУДИСТО-НЕРВНОГО ПУЧКА

Скворцов А.П.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ANTERIOR COLUMN OF THE ACETABULUM WITH MOBILIZATION OF THE FEMORAL NEUROVASCULAR BUNDLE

Skvortsov A.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Maleev M.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

В работе представлен разработанный авторами способ мобилизации бедренного сосудисто-нервного пучка, позволяющий улучшить результаты лечения переломов нижних отделов передней колонны, и тела лонной кости, за счет достаточной визуализации передней колонны в нижних ее отделах, и тела лонной кости, при исключении ятрогенных осложнений, и сокращении сроков стационарного лечения и реабилитации.

ABSTRACT

The paper presents a method developed by the authors for mobilizing the femoral neurovascular bundle, which allows improving the results of treatment of fractures of the lower parts of the anterior column and the body of the pubic bone, due to sufficient visualization of the anterior column in its lower parts, and the body of the pubic bone, while excluding iatrogenic complications, and reducing the duration of inpatient treatment and rehabilitation.

Ключевые слова: переломы передней колонны вертлужной впадины, хирургическое лечение.

Keywords: fractures of the anterior column of the acetabulum, surgical treatment.

При лечении переломов нижних отделов передней колонны вертлужной впадины (ВВ) и тела лонной кости открытая репозиция и внутренняя фиксация (в иностранной литературе - ORIF – open

reductionn and internal fixation) до настоящего времени остаются стандартным способом лечения переломов (ВВ) [5, с. 72; 6, с. 95].

Т.В.Алтони. А.О. Gee в своей статье [7, с. 35] акцентировали внимание на том, что к настоящему времени не определены оптимальные хирургические доступы для каждой модели перелома, и нет удобного универсального оперативного доступа.

В случаях переломов передней колонны и передней стенки ВВ, как правило, авторы применяют подвздошно-паховый доступ, или доступ Стоппа [8, с. 1865].

В ряде случаев выполнение доступов к колоннам ВВ сопровождается осложнениями ятрогенного характера. В серии наблюдений E. Letournel констатировал 6% случаев нейропатий бедренного, и/или седалищного, нервов, 2,1% случаев - повреждения наружной подвздошной вены, один случай тромбоза внутренней, и наружной, подвздошной артерии [3, с. 52]. J.M. Matta сообщил о 13% осложнениях, которые включали разрыв бедренной артерии [2, с. 8]. В серии наблюдений H.Sagi, с соавторами: 1,8% пациентов получают сосудистые травмы, требующие эмболизации [9, с. 263].

Известен, и активно используется, расширенный подвздошно-бедренный доступ, разработанный Letournel [5, с. 72] для максимальной визуализации обеих колонн ВВ одновременно. Разрез начинают на уровне задне-верхней подвздошной ости до передне-верхней подвздошной ости, далее - вниз к передне-наружной области бедра. При помощи распатора ягодичные мышцы, и мышцу, напрягающую широкую фасцию, отделяют от подвздошного крыла. Широкую фасцию рассекают в области бедра, чтобы освободить мышцу, напрягающую широкую фасцию. Далее, эту мышцу отодвигают кзади и выявляют апоневроз, который отделяет её от прямой мышцы бедра. Этот апоневроз рассекают по длине. Второй апоневроз, который отделяет прямую мышцу бедра от латеральной головки четырехглавой мышцы бедра, также рассекают по длине. Ниже выявляют передние сосуды, огибающие бедренную кость; их пережимают, рассекают и перевязывают. Отделение ягодичных мышц продолжают кзади вплоть до большой седалищной вырезки. Пересекают сухожилия малой и средней ягодичных мышц, грушевидной мышцы, внутренней запирательной мышцы и близнецовых мышц. Экцизия возвратного сухожилия прямой мышцы улучшает обзор верхней части суставной капсулы. Осмотр внутренней подвздошной ямки возможен при отделении косых мышц живота от подвздошного гребня, также как при отделении портняжной мышцы, и бедренной дуги - от передне-верхней подвздошной ости. Разрез может быть продолжен кзади и кнутри по направлению к крестцово-подвздошной поверхности, и верхней апертуре таза. Рассечение прямого сухожилия прямой мышцы бедра, в месте его прикрепления к кости, обеспечивает максимальный обзор передней колонны. При всех достоинствах, приведенный доступ травматичен.

Также применяется подвздошно-паховый доступ Letournel [5, с. 72], который обеспечивает,

прежде всего, доступ к передней колонне, позволяет осмотреть всю внутреннюю подвздошную ямку, также как и верхнюю апертуру таза.

Пациенты укладываются на спину со свешенными через край операционного стола нижними конечностями, с поролоновым валиком в подколенной области, и матерчатым валиком в области крестца на стороне повреждения [1, с. 56]. Разрез начинают изнутри, на расстоянии двух пальцев от лобкового симфиза, и продолжают кнаружи к передне-верхней подвздошной ости, далее вдоль подвздошного гребня кзади на 2/3 его длины. Вдоль подвздошного гребня отделяют мышцы живота и подвздошные мышцы. Когда вскрытие вдоль подвздошно-лобкового тракта завершено, хирург может осмотреть позади лобковое пространство, бедренные сосуды, лимфатические сосуды и узлы, которые их окружают, подвздошную внутреннюю ямку до крестцово-подвздошного сочленения и верхней апертуры таза.

Репозиция и остеосинтез костей таза может проводиться через различные окна. Первое окно ведет к внутренней подвздошной ямке, к передней части крестцово-подвздошной поверхности и верхней апертуре таза. Окно, полученное путем отодвигания поясничной и подвздошной мышцы кнаружи, а подвздошных сосудов - кнутри, позволяет получить доступ к верхней апертуре таза от крестцово-подвздошной поверхности до подвздошно-лобкового возвышения. Следует быть осторожным, отодвигая кнутри наружные подвздошные сосуды; для этой цели обычно используют расширитель, конец которого касается квадратной пластинки. После того, как сосуды отогнуты, надо регулярно проверять пульс, чтобы не допустить их чрезмерного сжатия. Двигаясь кнутри от сосудов (третье окно), можно достичь горизонтальной ветви лобка и, при необходимости, лобкового симфиза.

Однако в случаях переломов нижних отделов передней колонны и тела лонной кости нет возможности хорошей визуализации для обеспечения точной анатомической репозиции и внутренней фиксации - в классическом подвздошно-паховом доступе это ограничение обусловлено малой мобильностью подвздошно-поясничной мышцы и сосудисто-нервного пучка.

Цель исследования.

Улучшение результатов лечения переломов нижних отделов передней колонны, и тела лонной кости, за счет достаточной визуализации передней колонны в нижних ее отделах, и тела лонной кости, при исключении ятрогенных осложнений, и сокращении сроков стационарного лечения и реабилитации.

Разработанный способ мобилизации бедренного сосудисто-нервного пучка, включает укладку пациента на операционном столе с применением валика, выполнение разреза от лобкового симфиза к передне-верхней ости подвздошной кости, вдоль подвздошного гребня, кзади на 2/3 его длины, отделение мышц живота и подвздошных мышц вдоль подвздошного гребня, формирование окна путем отодвигания поясничной и подвздошной мышцы

кнаружи, а подвздошных сосудов – кнутри, с доступом к верхней апертуре таза от крестцово-подвздошной поверхности до подвздошно-лобкового возвышения. Укладку производят в положение пациента на спине, с применением валика под поясницу, с нижними конечностями на столе. Конечность, со стороны перелома нижних отделов передней колонны вертлужной впадины тела лонной кости, согнута в тазобедренном и коленном суставах. После осуществления доступа, производят поперечное рассечение пупартовой связки у передне-верхней ости подвздошной кости, подвздошно-лонной связки и медиального отдела пупартовой, лакунарной связки у бугорка лонной кости и, через сформированное окно, производят репозицию и стабилизацию костных отломков. Выполняют пассивные движения в тазобедренном суставе в максимально возможном объеме, рассеченный медиальный участок пупартовой связки, с захватом лакунарной связки, а также рассеченный латеральный участок пупартовой связки, ушивают «конец в конец». Контроль пульсации подколенной артерии. Швы на рану.

Укладка пациента в положение на спине, с применением валика под поясницу, обеспечивает «искусственное» поддержание поясничного лордоза.

Сгибание нижней конечности в тазобедренном и коленном суставах в условиях «искусственного» поддержания поясничного лордоза обеспечивает значительное снижение степени натяжения подвздошно, пояснично-подвздошно мышечного, совместно с бедренным, нервом, и сосудистого комплексов.

Поперечное рассечение пупартовой связки у передне-верхней ости подвздошной кости, подвздошно-лонной связки и медиального отдела пупартовой, лакунарной связки у бугорка лонной кости обеспечивают увеличение свободной мобильности подвздошно, пояснично-подвздошно мышечного комплекса совместно с бедренным нервом и сосудистого комплекса, позволяет визуализировать нижние отделы передней колонны, тела лонной кости.

При свободном, и легко открываемом, окне создается достаточная свобода безопасных манипуляций при репозиции костных отломков нижних отделов передней колонны вертлужной впадины тела лонной кости, и условия для стабильного остеосинтеза.

Контроль стабильности остеосинтеза обеспечивает создание оптимальных условий для репаративной регенерации костной ткани.

Выполнение после репозиции и остеосинтеза пассивных движений в тазобедренном суставе в максимально большом объеме, обеспечивает контроль стабильности остеосинтеза.

Контроль пульсации подколенной артерии производится для исключения чрезмерной компрессии сосудистого пучка пупартовой связкой, ушитой конец в конец.

На рис. 1 схематично представлены участки рассечения пупартовой связки у передне-верхней ости подвздошной кости 1, подвздошно-лонной связки 2, медиального отдела пупартовой, и лакунарной, связок 3.

Рис.1. Участки рассечения пупартовой связки у передне-верхней ости подвздошной кости 1, подвздошно-лонной связки 2, медиального отдела пупартовой, и лакунарной, связок 3.

Клинический пример

Пациентка С., 23 лет, была госпитализирована после ДТП (наезд автотранспорта). Диагноз «Закрытый оскольчатый поперечный перелом левой вертлужной впадины, ассоциированный с оскольчатым переломом заднего края впадины. Задне-

верхний вывих левого бедра. Посттравматический неврит левого малоберцового нерва» (рис. 2А). В ПДО вправление вывиха. При вправлении вывиха несколько фрагментов заднего края оказались в полости сустава (рис. 2Б).

Рис. 2. А - пациентка С., 23 лет, диагноз «Закрытый оскольчатый поперечный перелом левой вертлужной впадины, ассоциированный с оскольчатым переломом»; Б - PКТ 3D изображение таза пациентки С., 23 лет, до операции.

На 3 сутки после травмы произведено оперативное вмешательство, для чего, пациентку уложили на операционном столе с применением валика под поясницу, нижние конечности на столе. Конечность, с левой стороны, со стороны перелома вертлужной впадины, ассоциированного с оскольчатым переломом заднего края впадины, согнута в тазобедренном и коленном суставах. После подготовки операционного поля выполнили разреза от лобкового симфиза к передне-верхней ости подвздошной кости, вдоль подвздошного гребня, кзади на 2/3 его длины, и отделение мышц живота и подвздошных мышц вдоль подвздошного гребня. Сформировали окно, отодвинув за держалки пояснично-подвздошную, подвздошную мышцы и бедренный нерв кнаружи, а подвздошные сосуды – кнутри, обеспечив доступ к верхней апертуре таза от крестцово-подвздошной поверхности до подвздошно-лобкового возвышения. Произвели рассечение связочного аппарата: пупартовой связки у передне-верхней ости подвздошной кости, подвздошно-лонной связки и медиального отдела пупартовой, лакунарной связки у бугорка лонной

кости. Через сформированное окно произвели репозицию и стабилизацию костных отломков, выполнили пассивные движения в тазобедренном суставе в максимально возможном объеме. Рассеченный медиальный участок пупартовой связки, с захватом лакунарной связки, а также рассеченный латеральный участок пупартовой связки, ушили «конец в конец». Контроль пульсации подколенной артерии. Швы на рану.

Затем (в одну операцию), доступ Кохера-Лангенбека. Произведена остеотомия большого вертела левой бедренной кости с учетом необходимости ревизии полости сустава, и удаления из нее фрагментов заднего края впадины. После остеотомии вертел смещен кзади. Головка бедренной кости вывихнута. Ревизия полости сустава, эвакуированы 4 фрагмента задней стенки впадины. Вывих вправлен. Отломки заднего края анатомично установлены. Металлоостеосинтез заднего края и колонны. Один из фрагментов заднего края впадины синтезирован винтом. Остеосинтез винтом большого вертела бедренной кости (рис. 3). Швы на рану.

Рис. 3. Рентгенограммы таза пациентки С., 23 лет, после операции

Выводы

Разработанный способ обеспечивает высокую эффективность анатомического восстановления переломов нижних отделов передней колонны ВВ, тела лонной кости, и их стабилизации, с исключением ятрогенных осложнений, позволяющей активизировать пациента на ранних сроках после операции.

Литература

1. Заднепровский Н.Н., Иванов П.А., Саутенко А.А., Валиева Р.И., Неведров А.В. /Сравнительный анализ использования доступов Летурнеля и Стоппа с выполнением латерального окна при остеосинтезе переломов вертлужной впадины. // Травматология и ортопедия России. – 2020. – Том 26, №4.
2. Мурзич А.Э., Воронович А.И., Белецкий А.В. Сравнительные аспекты подвздошно-пахового доступа и его вариантов в хирургическом лечении переломов вертлужной впадины. // Медицинские новости. – 2015. - № 8.
3. Ушаков С.А., Лукин С.Ю., Никольский А.В., Бердюгин К.А. Возможности внетазовых и внутритазовых доступов при лечении поперечно ориентированных и двухколонных переломов вертлужной

впадины // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=23640>.

4. Хабибьянов Р.Я. Способ хирургического доступа с мобилизацией бедренного сосудисто-нервного пучка при восстановлении переломов нижних отделов передней колонны вертлужной впадины. Патент № 2802557

5. Хирургическое лечение переломов квадрилатеральной поверхности вертлужной впадины / под ред.: А. И. Колесника [и др.]. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 144 с.

6. Чегуров О.К., Меншиков И.Н. Лечение повреждений вертлужной впадины и их последствий (обзор литературы). // Журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г.А. Илизарова. – 2008. - Том 24, № 1.

7. Alton T.B., Gee A.O. Classifications in brief: Letournel Classification for acetabular fractures // Clin. Orthop. Relat. Res. - 2014. - Vol. 472, No 1.

8. Gao Y.S., Zhou Z.B. et.al. /Late surgery for acetabular fractures in a Chinese level trauma center: surgical experience and outcomes // Int. Orthop. - 2015. Vol. 39, №9.

9. Sagi H.C., Afsari A., Dziadosz D. /The anterior intrapelvic (modified rives-stoppa) approach for fixation of acetabular fractures. // J. Orthop. Trauma. – 2010. – Vol. 24, №5.